

POLAND

POLAND

MUSIQANING INSON RUHIYATIGA TA'SIRI**Sardor Xolboyev**Toshkent viloyati ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi
o'qituvchisi<https://doi.org/10.5281/zenodo.11143678>

Arab istilosi davrida O'rta Osiyo xalqlari madaniy yodgorliklari qatorida, musiqaga oid tarixiy manbalar ham islom dini ruhiga to'g'ri kelmaydi, degan bahona bilan yo'qotilib yuborilgan. Chunki shariat qoidasida musiqa eshitish va u bilan shug'ullanish gunoh, deb sanalgan. Musiqa asarlarini eshitish, go'yo kishini dunyoviy hayotga, turmushga jalb qilib, ilohiyatni xayoldan ko'tarar, kishining imoniga, uning e'tiqodiga putur yetkazar emish. Aslida, shariat peshvolari bu fikrlari bilan musiqaning estetik-tarbiyaviy kuchini, uning hayotni sevishga undovchi vosita ekanligini e'tirof etganliklari ma'lum bo'ladi. Shariat qoidalarini sharhlab beruvchi ko'pgina diniy kitoblarga qarshi o'sha zamonlarda ochiq fikr aytish qiyin edi. O'rta Osiyo diniy mazhablaridan birining vakili al-G'azzoliy o'zining "Kimyoyi saodat" kitobida musiqani eshitish u yoqda tursin, agar uyida tanbur, dutor kabi sozlari bor insonning xonadonidan baraka uchadi deb ko'rsatadi.¹ Keyinchalik musiqiy asarlarning yashashini ta'minlash, uning inson ruhiyatiga ijobiy ta'siri borasida turli rivoyatlar vujudga keldi. XVI-XVIII asr yozma manbalarida yoqimli kuylarni eshitish kishini jaholatdan qutqarishi va uning insoniy hissini kuchaytirishi to'g'risida fikrlar aytilganligini biz manbalar orqali bilib olishimiz mumkin.

Shariat bo'yicha kuy, musiqa eshitish faqatgina bayram, hayit kunlari, ba'zan to'y marosimlarda ruxsat etilgan. Musiqashunos olim Rizqi Rajabiyning ta'biricha musiqa, yoqimli ovoz yuksak ta'sir kuchiga ega bo'lib, uni eshitish bilan inson qalbi ichki amlardan xoli bo'ladi. Musiqa og'ir mehnatdan keyin dam olishning samarali vositasi hisoblanadi. Yig'lab turgan bola ona allasini eshitishi bilanoq tinchlanishi musiqaning qanchalik qudratga ega ekanligidan dalolat beradi.

Buyuk bobokalonimiz Ibn Sino o'zining tibbiyot haqidagi o'lmas asarlarida musiqaning hayotiy ta'sir kuchiga katta baho beradi va ruhiy kasallarni davolashda uni yuksak qadrlaydi va shifo dasturi sifatida tavsiya etadi. Ibn Sino o'zining "Tib qonuni" kitobida musiqaning ruhiy ta'sir kuchiga baho berib, go'dakning tarbiyasidagi ahamiyatini oddiygina baholaydi: "Go'dakning organizmi chiniqishi uchun ikki narsa zarur: biri uni asta qimirlatib tebratish,

¹ Исҳоқ Ражабов Мақомлар масаласига доир Т.;1963 йил.

ikkinchisi onaning qo‘shig‘i (allasi). Birinchisi bolaning tanasiga, ikkinchisi-ruhiga tegishlidir”.

Musiqaning inson tarbiyasida, uning kamolotga erishishida, tafakkurining oshishida o‘rni beqiyos. Musiqadan inson xarakterini aniqlashda ham foydalanish mumkin. Agar inson quvnoq bo‘lsa, ommaviy musiqa shaydosi bo‘lar ekan, agar jiddiy odam bo‘lsa, ko‘proq klassik musiqalarni tinglashni xush ko‘rar ekan, yuqori intellekt egasi esa musiqa cholg‘ularining texnik tomonidan mukammal chalinishiga e‘tibor qaratar ekan. Agar odam beg‘am, hech narsani o‘ylamaydigan bo‘lsa, unga musiqaning barchasi bir xil, faqat doira yoki baraban sadolari kuchli gumburlasa bo‘ldi. Bu toifa odamlar musiqaning mazmuniga emas, balki usuli-ritmiga ko‘proq e‘tibor qaratar ekanlar.

Musiqaning kuchi nafaqat insonlarga, balki o‘simlik va jonivorlarga ham ta‘sir etadi. Yapon olimlarining aniqlashlaricha, doimo klassik musiqa yangrab turadigan xonadonlardagi o‘simliklar 3-5 marotaba tezroq o‘sgan. Shveysariyada esa sigirlarni sog‘ishdan bir soat oldin Bax asarlarini qo‘yib berishar, bu hol esa boshqa sigirlarga nisbatan ko‘proq sut sog‘ib olishning afzal usullaridan deb hisoblanar ekan.

Yapon olimlarinig aniqlashicha mashinasida klassik musiqa eshitib yuradigan haydovchilarda, boshqa turdagi (rep, rok, metall) musiqa eshitib yuradigan haydovchilarga nisbatan avariya holatlari kamroq kuzatilgan. Chunki rok yo‘nalishi odamda yovuz hislarni uyg‘otishi mumkinligi haqida chet el matbuotlarida tez-tez yoritiladi. Bunga asosan yoshlar o‘rtasida tobora qiziqish kuchayib borayotgan rok, metall kabi yo‘nalishdagi musiqalar inson qonidagi adrenalinning oshishi, qon bosimining ko‘tarilishiga sabab bo‘ladi. Bir necha soat rok guruhi konsertida bo‘lgan odam o‘zida biror buyumni sindirishga, qo‘pollik qilishga, urishishga moyillik sezadi. Bugungi kunda “bema‘ni” musiqa janrlari to‘g‘risida soatlab gapirish mumkin. Ammo shuni unutmaslik kerakki, agarda siz sevib tinglaydigan kuy ohangi ona tabiat sadolariga mos ravishda bo‘lsagina, sizga ruhiy quvvat baxsh etadi.

Sharq falsafasi talqinicha, inson hayotida besh xil alomat kuzatilar ekan: go‘zallikdan sarxush bo‘lish, yoshlik va jo‘shqinlikdan sarxush bo‘lish, boylikdan sarxush bo‘lish, mansabparastlikdan sarxush bo‘lish, imldan sarxush bo‘lish. Ammo bularning barchasi musiqa sadolaridan sarxush bo‘lish oldida go‘yoki, quyosh chiqqanda yulduzlar so‘nggandek qudratga ega ekan. Shuning uchun barcha davr allomalari musiqaning kuchini yuqori qo‘yganlar. Musiqa yordamida inson tafakkuri charxlanib, inson qalbi, uning ichki va tashqi olami mukamllalikka erishadi.

Kuzatishlardan ma'lum bo'ladiki, musiqa san'ati insonga quyidagicha ta'sir etadi:

- tanani harakatga chaqiradi;
- insonning intellektual salohiyatini oshiradi;
- insonni go'zallikka chorlaydi;
- insonning ruhiyatiga ta'sir ko'rsatadi;
- inson qalbini mukammallikka chorlaydi.

Psixologiyada "Eshitish yo'li" termini ishlatiladi. Bu yo'l tovushni eshitishdan to inson miyasidagi asab markazlarigacha bo'lgan yo'lni o'z ichiga oladi. Masalan, eshikning g'irchillashi, oyna yuzini qirtirlash kabi tovushlar insonda salbiy holatlarni yuzaga keltirib, shu tovushni tezda bartaraf etishga moyillikni uyg'otadi.

Agar biz damli cholg'ular orkestri ijrosidagi kuyni tinglasak, o'z-o'zidan oyoq-qo'llarimizni musiqa usuli, ritmiga monand harakatga keltirishga moyillik sezamiz. U eshitish kanallari orqali qo'l-oyoqlarning harakat markaziga, yurak, qon-tomir tizimiga, inson ruhiyatiga ta'sir qilib, insonni tabassum qilishga (lab, ko'z markazlariga), inson kayfiyatini ko'tarishga bo'lgan moyillik hissini uyg'otadi.

Mumtoz (klassik) musiqalarni eshitish yo'li umuman boshqacha. Bunday musiqalar inson yuragi urish usuliga mos (minutiga 60-70 ta) bo'lib, inson organizmining barcha funksiyasiga ijobiy ta'sir qiladi. Ba'zi musiqiy ohanglar inson miyasiga ta'sir qilib, uni stress holatlaridan xalos qilsa, ba'zilar tanadagi og'riqlarni qoldiradi, yana birlari organizmdagi modda almashinuvlarini tiklar ekan.

G'arb madaniyatida esa musiqada davolovchi kuch borligini faqat 20-asr o'rtalaridagina tan olishgan. Shu davrdan boshlab ruhshunos olimlar insonlarni davolashda musiqadan foydalana boshladilar. Shu tariqa tibbiyotda "musiqaterapevt" mutaxassisligi paydo bo'ldi. Hozirgi kunda ko'pgina ruhiy kasalliklar, depressiya holatidagi bemorlar, yosh bolalardagi ba'zi kasalliklarni davolash muolajalarida musiqa bilan davolash asosiy usullardan biri sifatida tan olingan.

Florida shtatining 660-qonunida har bir bola bir kunda 30 daqiqa musiqa tinglashi shart deb kiritilgan. Qonunshunoslarning fikricha, musiqa yosh bolalarning nafaqat tez uxlab qolishlariga yordam beradi, balki yosh bolalarda miyaning garmonik rivojlanishiga yordam berar ekan.

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, ta'limning barcha bo'g'inlarida yoshlarga musiqaning qaysi turini ko'proq tinglashligi va qaysi musiqa janrini

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

tanlashiga e'tibor qaratishimiz hamda ularga kerakli ko'rsatmalar berishimiz lozim. Barkamol, komil inson tarbiyasida musiqa muhim vositalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" T: 2008
2. O'.G'.Toshmatov. "Cholg'ushunoslik" T: 2006
3. S.Begmatov, M.Matyoqubov. O'zbek an'anaviy cholg'ulari T: 2008
4. Isoq Rajabov Maqomlar masalasiga doir T.;1963 yil.

